

Anexo del artículo

Lectura multimodal y escritura creativa a partir del álbum ilustrado para la formación docente

Multimodal reading and creative writing through picturebooks in preservice teacher education

Autores

Martínez-Carratalá, Francisco Antonio. Universidad de Alicante, España.

email: famc@gcloud.ua.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0587-5063>

Miras, Sebastián. Universidad de Alicante, España.

email: sebastian.miras@ua.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4259-3890>

Rovira-Collado, José Universidad de Alicante, España.

email: jrovira.collado@ua.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3491-8747>

Ejemplos de relatos creados por el alumnado participante después de las sesiones formativas

1. [A01_G4] Después (76 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Era solo un charquito.	2	Nunca intentó mojarme.
3	Me sentía tranquila al verte	4	y también me divertía.
5	Siempre se mantenía constante.	6	Nunca le tuve que decir nada
7	ni tampoco acercarme,	8	Por eso nunca llegué a mojarme.
9	En realidad, ni siquiera interactuamos.	10	Simplemente disfrutamos.
11	Todo era genial.	12	Sin texto
13	En ningún caso abusó de mí.	14	Además, era mi única compañía.
15	En ningún caso invadió mi espacio.	16	Nadie más se preocupó por mí.
17	Y por eso ahora me siento tan sola.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

2. [A12_G4] Después (71 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Me despierto y junto a mí, la curiosidad.	2	Yo cohibida y ellos libres.
3	Me desespero.	4	Entristezco
5	Tan cerca y a la vez tan lejos.	6	Imagino lo feliz que sería
7	Sería libre, feliz.	8	Bailaría, cantarí, gritaría...
9	Pero no podría, me lo impedirían.	10	Me tocaría huir,
11	O quizá, ¿armarme de valor?	12	Sin texto
13	Será complicado, pero lo haré.	14	Con ello, llegará un mundo lleno de regalos.
15	Por fin, lo logré.	16	Ahora puedo ser yo,
17	libre.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

3. [A19_G4] Después (99 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	En un mundo lleno de miedo...	2	debemos aprender a enfrentarnos a ello.
3	Enseñar nuestra valentía...	4	en vez de dejar el momento pasar
5	Antes de arrepentirte de no haber hecho nada,	6	Acércate un poquito, un poquito más y...
7	pega el salto de fe,	8	porque una vez que saltes, puede que nunca quieras irte.
9	Así que recuerda,	10	no importa cómo de grande sea tu miedo,

11	siempre debes mirarlo directamente a los ojos.	12	Sin texto
13	No importa cuántas veces te derribe,	14	Sin texto
15	recuerda que la recompensa vale la pena.	16	Otros estarán allí para ayudarte a superarlo,
17	Pero nadie debería animarte más que tú mismo.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

4. [A21_G4] Después (102 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Cuando emprendas un nuevo viaje,	2	suele aparecer el miedo,
3	la ira,	4	también la tristeza,
5	incluso la calma,	6	y una vez decides empezar,
7	aparece la alegría y disfrutas,	8	tanto que querrías quedarte a vivir en ese momento para siempre,
9	y cuando todo parece ir mejor que nunca,	10	una recaída se planta en el camino,
11	la negación y la rebelión aparecen,	12	Sin texto
13	la vida se desmorona	14	hasta que te fijas bien,
15	y comprendes que mirar no es siempre ver,	16	Porque lo esencial es invisible a los ojos.
17	Así que cuando emprendas un viaje, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias.		

Intertextualidad: *Ítaca* de Konstantino Kavafis y *El principito*.

5. [A16_G5] Después (96 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Antes del humano existía el mar	2	y antes del mar, existían nuestros miedos.
3	Miedos que pueden ser efímeros, miedos que pueden ser eternos.	4	pasajeros como las olas del mar,
5	o infinitos como el amor materno.	6	Lidiar con nuestros monstruos,
7	y aprender a vivir con ellos,	8	es lo más parecido a vivir felices
9	aun sabiendo que moriremos.	10	No hay caída para huir
11	del placer tan sincero	12	de tomar en broma al monstruo
13	Que pinta de azul el cielo entero.	14	¿Qué existió antes?
15	¿nuestra vida o nuestros miedos?	16	El miedo de pensar
17	que vivir sin ti, no puedo.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

6. [A20_G5] Después (144 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Tengo un sueño y quiero alcanzarlo.	2	Aunque, algunas veces, emprender ese camino me asusta.
3	Otras, me siento lo suficientemente capaz, pero el sueño se me escapa	4	y pienso si debería rendirme, si debería abandonar.
5	Hasta que un día acepto el reto	6	y, con pequeños pasos,
7	le doy vida a los sueños que tengo escondidos	8	descubriendo que puedo vivir estos momentos, con los ojos abiertos y los miedos dormidos
9	Sin embargo, parece que en ocasiones vuelven esos monstruos del pasado	10	que me hacían huir de lo que tanto deseaba.
11	Pero ahora, soy mucho más valiente	12	y no tengo miedo a nada.
13	Aunque tenga que empezar de nuevo,	14	he aprendido tantas cosas que,
15	llena de ilusión,	16	me preparo para volver a intentarlo.
17	Esta vez buscaré un nuevo camino, pues al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.		

Intertextualidad: poema *Caminante no hay camino* de Antonio Machado.

7. [A25_G5] Después (98 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	A veces me encuentro contigo	2	y aunque no te espere,
3	te empeñas en quedarte.	4	Ahí sigues...inmóvil, conozco tus intenciones.
5	Mientras tu avanzas, yo me alejo.	6	Pero...das un paso más.
7	Te abalanzas.	8	Desordenas mi vida.
9	Y yo retrocedo.	10	Porque a veces necesito posicionarme mejor, para volver a avanzar.
11	Me desafías. Aunque esta vez será diferente	12	y en nuestro reencuentro,
13	dejaré de temerte.	14	Aprenderemos a convivir, sin dejar espacio al caos.
15	Te alegrarás por mí, recuperaré la paz que me arrebataste.	16	Finalmente aparecerá ella para reconciliarnos.
17	Y te llevará a un lugar seguro, donde no alteras mi mente.		

Intertextualidad: *La luna no está* de Nathan Filler, *Las voces de Carol* de Clara Peñalver o *Shutter Island* de Dennis Lehane (indirectamente: “estas son novelas que giran en torno a enfermedades mentales, principalmente la esquizofrenia”)

8. [A39_G5] Después (73 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Se acerca el día,	2	la tristeza invade mi mente,
3	y los miedos crean poesía.	4	Los recuerdos emergen,
5	y dentro de mí, en ese largo año,	6	nunca mueren.
7	Siestas sin remordimiento,	8	noches mágicas,
9	que nos dejan sin aliento.	10	Mi regreso a la realidad,
11	no siempre trae felicidad	12	Sin texto
13	Pero, de repente,	14	le encuentro un sentido
15	a mi presente.	16	Este sentimiento siempre será eterno,
17	pero me despido de él, y le doy la bienvenida al invierno.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

9. [A40_G5] Después (56 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Quédate	2	conmigo
3	sin temor.	4	Acércate por favor
5	Acaríciame	6	sin temor
7	Siempre conmigo	8	Mi corazón es tuyo
9	Incluso mi alma	10	Por ti daría
11	Mi cielo	12	Hasta el infinito
13	Solo espero y espero	14	Que algún día
15	Tu luz vuelva hacia mí	16	Porque todavía te siento
17	A la vez tan lejos, a la vez tan cerca.		

Intertextualidad: inspirada en *Añoranza, sinónimo de la soledad* de Morad.

10. [A53_G5] Después (87 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Hay días que esperas tanto tiempo...	2	Después no te atreves.
3	Pero lo intentas, alto y fuerte,	4	y no lo consigues.
5	Parece tan difícil, aunque estés tan cerca...	6	pero avanzas convencida
7	y te llevas las ganas y la risa.	8	¡Hay días que sí llegan!
9	Pero son diferentes a los que esperabas...	10	Dan ganas de salir corriendo

11	y, sin embargo, eres más valiente.	12	Mucho, mucho más valiente.
13	Aunque sea difícil.	14	Porque descubres eso...
15	que lo cambia todo...	16	que guardarás para siempre.
17	Hay días que sí, que te llevas contigo.		

Intertextualidad: inspirado en el álbum *Hay días* de María Wernicke

11. [A54_G5] Después (84 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	No sabía lo que era.	2	Por eso no me quería acercar.
3	Quise que retrocediera	4	y no se acercase a mi hogar.
5	Di un par de pasos.	6	Y, después, un par más.
7	Hasta que de repente me encontraba en el otro lugar.	8	Había sido muy valiente.
9	Hasta que la duda volvió a mí.	10	Quise escapar. Y corrí y corrí.
11	Mi lugar era seguro.	12	O eso creía.
13	Pero una vez había pasado,	14	siempre me acompañaría.
15	Lo llevaría siempre conmigo.	16	Porque ahora todo era
17	mi lugar seguro.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

12. [A01_G6] Después (173 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Qué bonito era mirar el Mediterráneo, daba paz y olvido para mis miedos.	2	Sus olas iban y venían, y con ellas iban mis juegos. Las gaviotas siempre me acompañaban con sus gorjeos.
3	El alma del mar era profunda y oscura, debido a sus desventuras.	4	Pero menos triste era la realidad, cuando me sentaba tranquila frente al mar.
5	Sin texto	6	Se acercaba y se iba, dejando besos en mi palma, quedando su insignia clavada en mi alma.
7	Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.	8	Sin texto
9	Sin texto	10	Cuando el mar ponía sus aguas hurañas, sentía sus miedos con saña.
11	Y solo hacía falta una mirada, para que se encendiera la fogata.	12	Sin texto
13	Sin texto	14	Pero cuando hablábamos y nos mirábamos, se notaba que nos amábamos.

- 15 Por eso mi antiguo amigo, me ofrecía una caracola, mientras que oía reír bajito sus olas.
- 16 Al final de cada tarde seguía guardando sus ofrendas, mientras el Mediterráneo seguía besándome con sus olas.
- 17 A dónde quiera que vaya, jamás podré olvidar, mi alma mediterránea.

Intertextualidad: a la canción de J. M. Serrat *Mediterráneo* y versos inspirados en los poemas *Mediterráneo* y *El mar* de Victoria Pereira, una poeta-bloguera.

13. [A03_G6] Después (143 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Sueño ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña y curiosa.	2	Todos mis sueños se rompen, pero yo, nunca me rindo.
3	Mar, quiero ser como tú, dame tu fuerza y conviérteme en una niña inalcanzable.	4	Necesito de ti, porque me enseñas,
5	Porque me tranquilizas,	6	porque contigo, aprendo música y conciencia.
7	En mis sueños, aparece el sonido de tus olas.	8	En ellos, me das paz, felicidad...
9	pero siempre, aparece la Inseguridad	10	y rompe con nuestro momento.
11	Intento plantarle cara y ser fuerte como tú me dices,	12	pero al final, me vence...
13	Me siento triste, Mar.	14	En esos momentos es cuando más te necesito. Cojo tus caracolas, que me regalas en la orilla, las acerco a mis orejas y cojo fuerza.
15	Vuelvo a ser feliz,	16	Mi familia me lo nota, y es, gracias a ti.
17	Volveré mañana mar querido, ¡Por favor, no faltes a la cita!		

Intertextualidad: inspirado en el poema de Alfonsina Storni *Frente al mar*.

14. [A04_G6] Después (116 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Apareció ante mí un mar tan inmenso que se podría atrapar en un vaso	2	Que viajaba hasta el fin del mundo y volvía.
3	Gritaba y gritaba, pero no paraba de moverse.	4	Seguía y seguía.
5	Aunque, eso fue lo que me atrajo de él.	6	Una curiosidad sin fin.
7	Ante su falta de respuesta.	8	Por todo lo que hiciera.
9	Hasta.	10	Que acabó respondiendo.

11	Con una ola tan inmensa que jamás llenaría un cubo.	12	Acabó destruyendo el mundo.
13	Empapándome en el proceso.	14	Y revelando un gran tesoro oculto.
15	El cual era mío y sólo mío.	16	Y aunque tuve que abandonarte.
17	Nunca te olvidaré.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

15. [A07_G6] Después (95 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Cuando estoy en calma siempre te recuerdo,	2	pero es en ese momento cuando la calma se convierte en recuerdo...
3	Mis sentimientos empiezan a desaparecer.	4	Intento distraerme para poder permanecer.
5	Pero entonces, otros problemas aparecen en mi ser.	6	Me invades, me invaden.
7	De repente no hay soluciones.	8	Solo tú y mis emociones.
9	Todo se llena de preocupaciones.	10	Que me invaden fuertemente.
11	Sin poderles hacer frente.	12	Todo sucede en mi mente.
13	Llorando por el día.	14	A veces por todo...
15	A veces de alegría...	16	Porque sé que alguien te cuida ahí arriba.
17	Alguien que de mí lo hacía.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

16. [A08_G6] Después (151 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	A veces, no sólo basta con decirlo cómo si se tratara del futuro.	2	Puede ser que, sientas miedo al mirarlo de cerca.
3	Hasta que llegues al punto de querer darlo todo.	4	En algunos momentos sentirás que tus resultados son lentos.
5	Pero, lo importante, son las ganas y la actitud con las que lo afrontes.	6	Habrà días en los que resulte más costoso
7	y habrá otros en los que lo veas todo con nitidez.	8	Todos los días cuentan.
9	Cada paso que des será uno menos para conseguir todo eso que te has propuesto.	10	A pesar de las adversidades que te impidan que el proceso resulte más sencillo.
11	Échale ganas.	12	Y todo ese esfuerzo comenzará a dar frutos.
13	La esperanza debe ser lo último que se pierde.	14	Los resultados hablarán por sí solos.
15	El orgullo te invadirá.	16	El éxito te visitará
17	y tu sueño, se cumplirá.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

17. [A23_G6] Después (84 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Es el dolor,	2	indeciso por atacarme,
3	pero me atrevo a gritarle.	4	Agrede más fuerte,
5	pero lo extraño cuando se va.	6	Porque todos parecen atenderme cuando éste está.
7	Me sumerjo dentro y le destrozo.	8	Puedo derrotarle,
9	aunque de imprevisto	10	quiere alcanzarme.
11	Fueron en vano mis esfuerzos por vencerle.	12	Estalló tan fuerte que me apagué.
13	Volví a despertar confusa.	14	Se había transformado.
15	Porque comprendí que el dolor siempre había estado.	16	Continuará en el mismo lugar, pero según la importancia que le queremos dar,
17	se hará notar.		

Intertextualidad: no se producen alusiones a otras obras.

18. [A32_G6] Después (117 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	Deseo, temor, valentía, indecisión.	2	Miedo a lo desconocido, a navegar sin destino.
3	Rechazando la idea que a diario surca tu mente.	4	Aunque con un sueño latente de emprender el camino.
5	Todo empieza con un paso.	6	Cruzar la barrera de lo que decían ser prohibido.
7	El miedo se diluye, mientras juegas con tu destino.	8	Solo estás tú, frente a anhelos incumplidos.
9	La emoción te paraliza al atisbar el final.	10	Echas la vista atrás, queriendo huir despavorido.
11	Observas cómo se acerca un tsunami de emociones.	12	Sin texto
13	Que inunda toda tu alma, dejándote desorientado.	14	Mientras recobras conciencia de aquello que has logrado.
15	Disfrutas con alegría, respiras felicidad.	16	se desvanece los miedos, solo hay tranquilidad.
17	El sueño imposible ahora es una realidad		

Intertextualidad: inspirado por el relato *El elefante encadenado* de Jorge Bucay

19. [A34_G6] Después (205 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	¿Cuál fue el momento en que se perdió nuestra visión?	2	Y, con espantos, sin miramientos nos apartamos del fulgor.
3	Atacamos a la mar sin saber que lo que quiere es abrazar	4	unas almas inocentes que de vida se han de mojar.
5	¿Volvimos a mirar a la inmensidad cuando pareció estar en calma?	6	¿o fue la curiosidad del niño que nos hizo, de nuevo, disfrutar?
7	Una sonrisa infantil de aquel niño que fui.	8	Que juega con la vida sin la tentación del final.
9	Olvidado en mala hora cuando se prepara como leviatán	10	y las aves echan a volar que la vida pretende arremeter.
11	¿Volvimos a la sinrazón cuando se atisbaba el golpe?	12	Un sonido sordo destruye todo todo,
13	Te encuentras desvalido entre el color que quedó	14	pues tras una tormenta, brilla más fuerte el sol.
15	Y sonrías de nuevo porque la vida te convidó,	16	con la mirada de cariño jamás prohibida con la caricia y el calor,
17	de saber que mañana volverás a la playa donde todo empezó.		

Intertextualidad: “tras una tormenta, brilla más fuerte el sol” cita de Khalil Gibran

20. [A36_G6] Después (76 palabras)

Sec.	Texto	Sec.	Texto
1	A veces la miro	2	y me aterro.
3	Le grito para que me escuche.	4	No sirve de nada.
5	Intento acercarme.	6	A veces un poco más.
7	Parece que todo va bien.	8	Demasiado bien.
9	Hasta que ocurre.	10	Otra vez, echo a correr.
11	Aunque le burle,	12	engulle.
13	Hasta que la entiendo,	14	y encuentro lo que buscaba en la universidad del oleaje,
15	Todo lo que anhelaba.	16	Incluso, a veces, lo transformo en recuerdo
17	y me despido hasta el próximo desasosiego.		

Intertextualidad: inspirado por *Las crónicas de Narnia* de Andrew Adamson, el poema *El mar* de Pablo Neruda o, indirectamente, a la poesía de Mario Benedetti.